

Interview with a migrant in situation of vulnerability
Topic: Vulnerabilities Under the Global Protection Regime VULNER project
Place: Italy
Date: 2021-09-18
Language: Italian

Allora, grazie per aver accettato di partecipare. [min. 0.00] La prima cosa che ti chiedo è se ci daresti l'autorizzazione a registrare questa intervista.

Sì

Perfetto, grazie mille. Io direi che come prima domanda per rompere il ghiaccio, se puoi dirmi qualcosa su di te rispetto alla tua età e alla tua nazionalità.

Io vengo dalla Costa d'Avorio e ho 23 anni.

Da che tipo di posto vieni da lì?

Vengo dal sud. Sono qui in Italia dal 2015, quindi da un po' di tempo insomma.

Posso chiederti se puoi parlare un po' più forte, per favore?

(sorridente) Sì, va bene

In che tipo di famiglia sei cresciuto?

Sono cresciuto in una famiglia un po' complicata (sorridente), nel senso che ho una famiglia molto grande e molto religiosa, tra l'altro, perché io sono musulmano. Ho 3 mamme, perché la poligamia esiste (sorridente), quindi sono cresciuto in una famiglia molto aperta e molto grande.

Quindi era una famiglia allargata, avevi 3 mamme e vari fratelli

Avevo diversi fratelli, noi siamo in 15 figli. Ho 14 fratelli che non vedo da tantissimo tempo, dalla fine del 2012 che non li vedo e mi mancano tanto.

Prima di venire in Italia cosa facevi?

Lavoravo in un'officina di mio zio, perché ho iniziato a lavorare da piccolo, perché non sono andato a scuola in Costa d'Avorio. Mia madre mi ha affidato a questo zio, che aveva questa officina per auto dove sono cresciuto, diciamo. Poi da là ho avuto dei problemi che non mi permettevano di stare in città e sono andato via.

Quindi tu dicevi che non sei andato a scuola, neanche dai 6 anni ai 10 per esempio?

Sì quello sì, ho fatto la scuola elementare un po' e poi ho iniziato a lavorare verso 11 anni.

E com'era la vostra situazione economica?

In questi anni avevamo una situazione economica abbastanza difficile perché mio padre aveva perso il lavoro, quindi mantenere i figli era abbastanza difficile. Però poi col tempo i figli sono cresciuti e hanno tutti iniziato a lavorare. Mio fratello ha aperto la sua attività e riesce a prendersi cura della sua famiglia, perché si è sposato. Adesso mio padre lavora, anche mia mamma, quindi la situazione è molto tranquilla e normale diciamo.

A che età tu sei andato via dalla Costa d'Avorio?

A 15-16 anni

E quindi in quel momento la situazione economica era difficile nella tua famiglia

Nel momento in cui sono andato via, la situazione economica era stabile, cioè normale. Quando ero piccolo e facevo la scuola elementare

Facevi una scuola coranica? [min. 5.00]

Sì, là la scuola non era coranica, è una scuola normale, solo che all'interno inseriscono l'insegnamento coranico. Tu vai ad una scuola francese e all'interno ci sono giorni dedicati solo all'insegnamento coranico.

Ho capito. Che cosa ti ha convinto o ti ha portato per necessità a lasciare la Costa d'Avorio?

Allora, io a quell'età, a 15 anni, sono stato testimone di un omicidio fatto da dei mafiosi della città, che io ho visto, perché è successo davanti a me. Quella testimonianza è stata la causa del mio viaggio verso un altro posto e un altro mondo. La testimonianza è andata bene, sono stati condannati quelli che hanno commesso questo crimine, solo che poi sono usciti dopo poco. Sono stati condannati a 5 anni per dirti, ma neanche dopo 6-7 mesi erano di nuovo fuori e quindi hanno iniziato a cercare "l'eroe" che li ha sbattuti dentro con la sua testimonianza.

Quindi è stata questa situazione di pericolo che sentivi che ti ha portato a decidere di lasciare il Paese, o c'era anche qualcos'altro?

No, c'era quello, perché ho avuto problemi. Anche i miei famigliari hanno avuto dei gravissimi problemi.

Nel senso che hanno pagato le conseguenze? Si sono vendicati sulla tua famiglia?

Sì, anche su di me. Perché io sono stato trovato, nonostante avevo cambiato città ed ero andato da mio zio, e sono stato aggredito. Il fatto è che non so che erano le stesse persone che mi cercavano. Poteva anche esser stata una coincidenza o uno sbaglio e io mi sono trovato nel posto sbagliato nel momento sbagliato. Dato che avevo questo problema nella mia zona di provenienza, per me il Paese era molto pericoloso.

Se ho capito bene, tu hai iniziato questo viaggio da minorenne, avevi 16 anni. La nostra ricerca si occupa anche di persone vulnerabili per vari tipi di motivi, come già ti ho detto prima, e uno di questi che vediamo con attenzione è l'età. Perché una persona che arriva da sola e da minorenne è possibile che abbia più difficoltà rispetto ad una persona che arriva ad un'età più grande. Quindi mi chiedo tu come sei riuscito ad organizzare il tuo viaggio per arrivare in Italia? L'Italia era la tua destinazione, o all'inizio pensavi di andare in un altro Paese?

No, io non avevo nessuna meta. Anzi, il viaggio non è stato organizzato, ma è stato improvvisato. Dovevo sfuggire a ogni costo. Quindi il primo Paese dove sono stato è stato il Burkina Faso. Là ho conosciuto delle bravissime persone che mi hanno aiutato moltissimo. Sono stato a casa solo per tantissimo tempo. Lì, uno dei figli, che lavorava in Libia e spesso tornava avanti e indietro in Burkina Faso, mi ha consigliato di andare lì e siccome avevo lavorato in un'officina potevo andare là, dato che in Burkina Faso non si trovava da lavorare. Quindi sono andato là e per fortuna ho trovato lavoro. Volevo stare là, perché tanto il lavoro ce l'avevo, chi me lo faceva fare di andare in un altro posto? **[min. 10.00]** Solo che l'officina è stata bombardata dall'Isis, perché era un punto che era la base dell'Isis. Quindi c'è stato questo scontro molto intenso tra l'esercito libico e l'Isis. Forse l'Isis voleva andare a fare la guerra e si sono incontrati in questo villaggio. Hanno distrutto quasi tutta la città. Sfortunatamente anche noi eravamo là e da là dovevamo scappare ad ogni costo. L'unica via per sopravvivere era buttarci su un gommone e tentare per vivere, perché nel 2015 mi ricordo che c'era un fortissimo traffico d'organi sul Sahara, quindi era più pericoloso tornare indietro che buttarsi su un gommone, perché le possibilità erano due: o sopravvivevi attraversando il Mediterraneo, o morivi dignitosamente, non che ti prendevano gli organi e morivi di infezione.

Fammi capire una cosa. Quanto tempo è durato il tuo viaggio dalla Costa d'Avorio alla Libia? Visto che sei stato un po' anche in Burkina Faso. Che anno hai lasciato la Costa d'Avorio?

Era il 2013

E in Burkina Faso quanto tempo sei stato?

Forse sono stato là 4 mesi, non tanto, sempre nel 2013.

E in Libia quanto tempo hai passato?

In Libia sono stato 2 anni credo, perché sono arrivato nel 2013 e a maggio del 2015 sono andato via.

Quindi almeno 1 anno e mezzo. Hai trovato supporto da parte di qualcuno? Tu eri minorenne

La mia fortuna è stata incontrare il figlio di questa persona, che mi ha guidato. Tra l'altro poi abbiamo perso i contatti. Quando sono arrivato a Tripoli, all'inizio era molto difficile, davvero. Solo che là c'è la possibilità di andare per strada. La mattina ci sono dei punti dove tu ti fermi e quando passano gli operai con il bisogno di gente per lavorare, ti tirano su.

Sì, me l'hanno raccontato molte volte. Se te la senti, volevo chiederti se ti sono capitati anche degli episodi molto brutti durante il viaggio. Molti raccontano della fatica, del non avere cibo e acqua durante la traversata del deserto, altri raccontano degli Asma Boys e delle situazioni di violenza, di ricatto, di persone che vedono altre persone minacciate e uccise. Volevo capire questo.

Sia all'interno della Libia, sia durante il viaggio. Perché io sono stato in carcere per diverso tempo. Sono stato incarcerato, sono uscito, sono stato reincarcerato, sono uscito, ho fatto il carcere di nuovo (sorride). Sono stato in carcere troppo.

Sempre nello stesso posto o in posti diversi?

In posti diversi. E soprattutto sfuggendo da dov'ero. Perché quando noi siamo scappati non c'era più... perché la gente era iniziata ad andare via prima, ma non sapevamo perché. Poi con la lingua non eravamo messi bene, quindi certe cose non riuscivamo a capirle. **[min. 15.00]** Quando c'è stato l'attacco, noi abbiamo fatto un viaggio a piedi, ed è stato molto faticoso. Quindi è durante il viaggio che sono stato arrestato. Ci hanno portato in carcere, dove ho lavorato, perché non c'è possibilità per uscire: o ti prendevano e chiamavi la famiglia per farti mandare i soldi, o lavoravi in carcere, o ti vendevano ad un contadino che magari aveva un terreno dove coltivava e lui ti compra e lavoravi come suo schiavetto, assolutamente gratuitamente fino a che non diventi libero è lui che decide. Io ho fatto questo lavoro per tutto il tempo.

Cioè a te è successo questo?

No, a me non è successo. Io sono riuscito a scappare con altri che hanno buttato giù un muro del carcere. Perché nel carcere in cui eravamo non era governativo, perché la giravano e il nostro compito là dentro era che quando le macchine andavano in guerra e tornavano, noi dovevamo caricare le munizioni, i fucili e le bombe. Quindi il lavoro più pesante, diciamo. Facevamo quello dentro, ma non c'era da mangiare, non c'era niente.

Ed erano persone che facevano anche torture su di voi?

Certo, perché dovevi lavorare per forza.

Tu in questo periodo di cui parliamo, avevi già 18 anni?

No, ho fatto 18 anni qui in Italia.

Adesso ti faccio una domanda retorica. Pensi che questa esperienza di viaggio ha creato dei problemi in più rispetto alla situazione che hai lasciato in Costa d'Avorio?

Beh sì. Allora, posso dire che mi hanno segnato due cose. Sia il trauma che ho avuto in Costa d'Avorio, sia il viaggio, perché alla fine era come se fossi seguito. Perché in ogni posto dove passato c'erano morti, o c'era violenza su violenza. Questa cosa qua all'inizio quando sono arrivato in Italia mi tormentava tantissimo, soprattutto quando ho fatto la traversata e siamo arrivati in pochi. Quello mi ha distrutto ancora di più. Quindi ogni volta ci ripensavo e tutto rimaneva nella mia testa. Quegli anni sono stati molto infernali, perché ho rivissuto tutte le esperienze che ho passato, una per una. Secondo, è stato anche un insegnamento per me. Mi ha insegnato tantissimo, mi ha insegnato a capire che il mondo non funzionava come la pensavo io, perché immagina a quell'età a 16-17 anni, non abbiamo proprio la coscienza di come il mondo è intorno a noi. Quindi magari fai delle battaglie per poter combattere l'ingiustizia nel mondo, ma poi ti rendi conto che la stessa ingiustizia a sua volta ti combatte per quello che fai. Quindi tutto quello che fai diventa inutile, come quello che è successo a me in Costa d'Avorio.

Quindi il viaggio, per la sua durezza e violenza, ti ha creato delle vulnerabilità che prima non avevi, o che ha incrementato quelli che avevi?

Mi ha sia incrementato, sia mi ha creato un aspetto vulnerabile quando sono arrivato in Italia. [min. 20.00]

Certo. C'è qualcosa o qualcuno che ti ha aiutato a resistere a questi problemi che stavi affrontando in quel periodo del viaggio?

Durante il viaggio, quando c'è la rotta per venire in Italia, tutti i viaggiatori sono un po' come dei fratelli, perché si sostengono, si incoraggiano. Quando trovi uno un po' in difficoltà e cerchi di dargli la forza, nel senso che riesci ad affrontare determinate cose. Quindi quando siete in quel momento, siete una famiglia. Anche là ho trovato delle persone che mi hanno aiutato, anche io sono riuscito ad aiutare delle persone. Quindi è una cosa che si faceva a vicenda, ed era anche giusto, perché in quel momento siete i vostri padri, i vostri fratelli, siete là. Tutto quello che succede là, succederà anche ad altri.

Si, questo dell'aiuto reciproco me l'hanno raccontato in tanti, altri parlano di religione come cosa che li ha aiutati a cercare di resistere e andare avanti. Parliamo dell'arrivo in Italia e poi dell'asilo. Dicevi che quando sei arrivato, è stato un trauma perché siete arrivati in pochi. Vuol dire che ci sono stati morti dentro la barca o che sono cadute dalla barca?

No, perché il gommone con cui viaggiavamo... abbiamo avuto problemi col motore della barca e siamo stati fermi per parecchio tempo. Quindi abbiamo esaurito tutto quello che avevamo, come acqua e il poco cibo che avevamo, perché non è che davano chissà cosa per attraversare. Siamo stati 3 giorni fermi con le onde del mare che ci portavano avanti e indietro, finché il gommone ha smesso di resistere al peso c'era sopra. Là è stato davvero difficile, perché la metà di quelli che viaggiavano con noi non hanno visto la riva.

Quando siete arrivati in Italia, ricordi dove precisamente e che periodo dell'anno era?

Io sono arrivato nel 2015, in Sicilia.

Non eri ancora maggiorenne. Quando li hai compiuto poi gli anni?

Ho fatto 17 anni quando sono arrivato, poi nel 2016, circa un anno dopo ho fatto 18 anni.

Grazie per la precisazione. Cos'è accaduto quando sei arrivato? C'erano ancora alcune delle persone che conoscevi dalla Libia? C'era qualcuno che conoscevi già in Italia?

Io sono stato fortunato perché ho conosciuto dei ragazzi durante il viaggio, anche quando siamo stati sbarcati abbiamo avuto la fortuna di arrivare insieme qua in Italia. Quindi questo contatto ci è rimasto.

Sei stato trasferito subito dove vivi ora?

Sì, però io in Italia non conoscevo nessuno, perché non faceva parte dei miei piani. Quando sono arrivato in Sicilia, credo che era verso le 6 di pomeriggio, quindi siamo rimasti nel porto fino all'1 di notte, perché sbarcavano la gente in pullman e la portavano in giro per l'Italia. Quando è arrivato il nostro turno siamo saliti senza dire dove andavamo. Era un viaggio così senza sapere dove

andavamo. [min. 25.00]

Tra poco parliamo dell'accoglienza, ma prima parliamo della domanda di asilo. Siamo a metà intervista. La tua domanda di asilo è conclusa ormai, nel senso che ha avuto un esito. Di che tipo?

Io quando arrivato ho fatto la domanda. Prima di tutto i miei documenti sono stati cambiati varie volte. Quando sono arrivato, siccome non parlavo italiano, c'era chi ci faceva le prime interviste per il C3 non era in grado di riportare tutto. Non solo per me, ma anche per gli altri ragazzi, e quello è un problema molto comune nei centri di accoglienza che nessuno ci faccia caso. Quando siamo arrivati, noi eravamo in due che avevano 16-17 anni nel centro, però nessuno ci ha messo 16 anni. Addirittura, sul mio primo documento, io avevo 25/35 anni (sorride). Poi è stato cambiato e non hanno accettato finché gli ho portato tutti i miei documenti, il passaporto di quando ero in Costa d'Avorio, e hanno accettato, ma quello è successo dopo 1 anno, nel centro di accoglienza. Poi quando è stato accettato, mi hanno chiamato alla Commissione per fare l'udienza, solo che non ho avuto il permesso di soggiorno per quello che ho passato, ma ho ottenuto il permesso di soggiorno perché ero arrivato in Italia da minorenne.

Quindi hai avuto un'umanitaria?

Sì, questo vuol dire che ho avuto un diniego per quello che ho raccontato. Poi è stato assurdo, a distanza di tempo, quando ho visto il verbale della Commissione, sono rimasto male "ma questo non ha niente a che fare con quello che ho detto...".

Nel senso che ancora oggi ti è capitato di vederlo e di rileggerlo?

Sì, ce l'ho. Forse l'anno scorso, per curiosità l'ho guardando. Leggendo tutto il verbale e ho visto la traduzione di quello che ho detto e quello che è scritto. Sembravano due cose completamente diverse.

Quindi tu hai iniziato la procedura a maggio/giugno 2015 e dopo quanto tempo ti hanno chiamato in Commissione?

Sono passati anni, forse 1 anno e mezzo.

Quindi sei andato nel 2017 sei andato in Commissione?

Sì, 2017. No scusa, alla fine del 2016 sono andato alla Commissione

Ok, comunque è passato più di un anno dal tuo arrivo. Dopo quanto tempo ti hanno dato una risposta?

Dopo un mese.

Ti hanno dato l'umanitaria, poi parliamo della conversione dell'umanitaria. Quindi quando sei andato in Commissione hai dichiarato dei problemi di cui parlavi prima, delle ritorsioni delle persone che avevi contribuito a fare arrestare e non ti hanno creduto. [min. 30.00] Vorrei chiederti se ti sei preparato in qualche modo. Qualcuno ti ha aiutato nel capire che cos'era questa Commissione? Perché stavate aspettando questa Commissione?

Onestamente no. Dalla Commissione tu ti informavi da chi c'era già passato, perché nel centro di accoglienza non ti dicono precisamente quanto ti aspetta alla Commissione. Quando vanno i ragazzi e tornano, tutti li guardano e dicono "cosa sei andato a dire alla Commissione? Come funziona?". Da là capisci un po' il meccanismo, come funziona, ecc. In base a quello ti prepari, ma nessun aiuto per quel che riguarda il centro di accoglienza, nessuna informazione concreta che ti può servire, ad esempio sull'atteggiamento e tutto. Tu vai là e trovi queste 2-3 persone che non hai mai incontrato nella tua vita. Arrivi là e devi dire tutto quello che hai passato.

Certo, e tu avevi un mediatore linguistico che hai trovato lì per una lingua che avevi scelto, quale?

Io avevo scelto di parlare la mia lingua. Solo che ho trovato questo ragazzo della Guinea, credo, che comunque io lo capivo perfettamente, solo che io non sapevo perché da quello che era scritto non so se mi capiva. Poi è andata così, perché in quegli anni non sapevo leggere e scrivere, quindi quello che c'era scritto nel verbale, quello era. Nel tempo ho poi visto che c'erano scritte proprio delle cose... (ride)

Pensi che hanno scritto cose che non hai detto?

C'è scritto dentro che io sono saldatore di legno (sorride)

Ok, tra poco parleremo di accoglienza. Se hai bisogno di interrompere, possiamo fermarci quando vuoi. Hai detto una cosa: non ho ricevuto informazioni prima di andare in Commissione, mi hanno aiutato di più delle persone che erano andate prima di me e che vivevano nel centro di accoglienza, più che connazionali che erano in altri centri. Ci sono altre persone che ti hanno dato qualche informazione utile, per esempio alcuni di certe associazioni, o qualche avvocato o qualcuno che conoscevi?

Allora, quando siamo arrivati lì nel centro di accoglienza, non avevamo contatto con nessuno, a meno che tu non riuscivi a fare amicizia. Ma come facevi, se non parlavi la lingua? Era stradifficile. Anche per chiedere delle informazioni sulla vita all'infuori del centro di accoglienza, era difficile. Era una sorta di carcere, però un carcere in cui non hai barriere davanti a te. Hai una barriera

trasparente, che non si vede. Quindi sei là, ghettizzato da tutti, e devi arrangiarti in qualsiasi modo, con la tua capacità, con quel poco che hai. Quindi la soluzione migliore per tutti quanti era di chiedere l'informazione da chi c'era già passato. Magari lui aggiungeva qualcosina in più, dalle informazioni che diceva ti dava informazioni che non erano corrette, perché non è che lui a livello burocratico e amministrativo ne sa qualcosa. Lui ti racconta quello che gli è stato chiesto, magari a volte ti dice "io sono andato là, c'erano 3 persone che mi hanno fatto la domanda sul perché sei venuto, ecc". Tu ti muovevi su quello. **[min. 35.00]** Non c'erano delle figure professionali che ti spiegavano tutta la struttura, una per una: "quando arrivi là, trovi la Commissione, poi trovi queste figure che ti faranno queste domande, quindi devi essere preciso in quello che dici", hai capito? E' stato molto dopo che abbiamo iniziato a capire che da quella Commissione dipendeva la nostra vita, perché tu andavi là in parecchi, tantissime persone, e la risposta non usciva. Quelli che sono andati prima di noi, che non hanno avuto la fortuna come me di avere la risposta dopo pochi mesi, hanno aspettato tantissimo. Sperando che quando sono andati alla Commissione era andato tutto bene. Quindi molti si basavano su quello per andare alla Commissione, magari andavano in 2-3-4-5. Quando hanno iniziato ad avere le risposte, dinieghi su dinieghi su dinieghi, allora è iniziata la preoccupazione. Molti hanno iniziato a capire "ah ok, vuol dire che forse sono andato là e ho detto delle cose sbagliate, o non sono stato ascoltato". Quindi è diventato un problema dopo. Anche là molti sono stati cacciati via dal centro di accoglienza perché erano là da tantissimo tempo e avevano avuto vari dinieghi, quindi si sono trovati fuori dalla struttura senza permesso di soggiorno e senza conoscere la lingua.

Di quello tra un po' torneremo a parlare in breve. Volevo chiederti, ma tu cosa ti ricordi del giorno della Commissione?

Un trauma. Ero nervoso, tanto nervoso. Quando sono andato alla Commissione c'erano queste due signori che erano là che continuavano a farmi domande su domande. A parte che in Costa d'Avorio sono andato in Tribunale, che anche là c'erano varie domande per quanto riguarda la testimonianza, ma quello è stato là. Mi ritrovavo qui con delle domande che riguardano me, la mia personalità, e quello che dico mi rinfacciano la domanda su quello che dico. Quindi mi sentivo... ogni volta che facevano una domanda, quando ci mettevo molto tempo per rispondere – perché ci sono delle domande inaspettate che ti fanno – non hai la mente pronto o tu sei allenato e ti aspetti tutto questo. Ti chiedono delle banalità e tu devi rispondere subito. E se tu ci pensi per rispondere, allora no (sorride). Io sono stato molto nervoso, mentre parlavo tremavo e mi agitavo anche, perché non ero né abituato, né pronto. Non avevo nessuno che mi aveva detto come funzionava. Per fortuna ho avuto il mio permesso di soggiorno, perché ero arrivato minorenni. Il che significa che se avevano lasciato quell'età di 35 anni del 2015, sarei anch'io oggi senza permesso di soggiorno.

Magari saresti in Cassazione come tanti che sono arrivati nel 2015. Quindi hai detto che è stato un trauma, mi pare di capire che è stato molto difficile per te affrontare quel momento con la Commissione. E' stato un problema anche parlare con la persona che faceva la mediazione?

Sì, è stato un problema, perché a volte quando gli chiedevo qualcosa, lui insisteva, mi faceva delle domande come se forse non capiva bene quello che gli diceva la Commissione in italiano e non rispondeva bene a quello che io gli dicevo nella mia lingua. Quindi anche là, non c'erano dei mediatori pronti o che avevano studiato per questo ruolo. **[min. 40.00]** Ci voleva qualcuno che magari era in Italia da tanto tempo, che conosceva la lingua e che faceva da mediatore. Ma in questo settore amministrativo bisogna che i mediatori siano in grado di riportare tutto. Dev'esserci una storia minima per quanto riguarda i mediatori, perché la vita di molti migranti dipende da loro.

Sì, di capire di qual è il loro ruolo. Mi sono stati raccontati episodi di persone che dicevano di parlare bene una lingua, ma per loro era la seconda o la terza. Senti, visto questo clima un po' giudicante, hai dovuto modificare qualcosa in quello che volevi dire quel giorno, rispetto a quel che stava succedendo?

No, io non ho modificato quello che volevo dire, perché io ho spiegato papale papale quello che mi è successo. Poi alla fine fuggire per venire qui in Italia, è stata la Libia che mi ha spinto verso l'Italia. In poche parole ero anche un "rifugiato di guerra", perché sono scappato dalla Libia, perché c'era la guerra, se no rimanevo là... però quello non è considerato, lasciamo perdere... perché quello si basava sul mio Paese. Il problema fondamentale erano i mediatori. Infatti dopo quel giorno a tutti i costi dovevo andare a scuola, imparare questa lingua, gestirmi da solo e fare le mie cose in autonomia senza contare su nessuno che mi poteva fare sbagliare strada.

Da fine 2016 ad oggi sono passati tanti anni, pensi che c'erano delle altre cose che potevi o volevi dire in quel giorno della Commissione e che alla fine hai deciso di lasciare da parte perché pensi che non avrebbero capito?

Tantissime cose. Io nel 2016, quando sono andato alla Commissione, se parlavo l'italiano come adesso, avrei detto tantissime cose e io credo che mi avrebbero capito bene. Perché magari ho detto tantissime cose in quegli anni, forse non sono state riportate, perché non avevo l'orecchio per capire quello che trasmetteva il mediatore. Magari qualcosa se l'era tenuto, magari non era in grado di riportarglielo.

Siccome tu non sei andato fortunatamente in ricorso, perché hai avuto l'umanitaria, volevo parlare di un'altra istituzione italiana che è la questura. Volevo capire che rapporto hai avuto in questi anni con la questura, ad esempio all'inizio, in quegli anni dell'arrivo.

All'inizio andavamo in questura in tantissimi, perché il centro di accoglienza si occupava dei documenti e ci mettevano in macchina in 20-24 persone per andare in questura, perché loro avevano il contatto con la questura per i documenti. Quindi tu andavi là la mattina e tornavi la sera da quanto erano lenti, lentissimi. Io in quegli anni non ho avuto nessun problema con la questura, perché non andavo io di persona a sistemare le mie carte. **[min. 45.00]** Il problema è dopo, quando esci dal

centro di accoglienza, che sei indipendente, è là che vedi tutte le problematiche burocratiche che esistono nelle questure. Perché nei centri di accoglienza non ti dicono niente, ti buttano là le cose facilmente “eh appena hai un documento avrai un lavoro e dopo ti prendi una casa”. Quindi ti dico così le cose in modo macchinoso “tac, tac tac, le cose si fanno così”. Quindi tu magari ti basi su quello, perché gli dici “se me lo dice un italiano che vive qui in Italia, vuol dire che le cose sono così”. Poi esci e rimani deluso per quanto ti è stato detto nel centro di accoglienza.

E cosa ti è capitato in questi anni con le questure? Come trattano una persona che ha da poco la protezione umanitaria nel portafoglio?

(ride) Allora, io quando sono andato a ritirare in mio permesso di soggiorno ero contentissimo di avere un documento, perché per me era finito con quel permesso di soggiorno, ero a posto nella vita. All'improvviso mi rendo conto che nel centro di accoglienza mi davano 24 ore per lasciare la struttura.

Ti avevano dato solo 24 ore di preavviso? Non ti avevano avvertito un po' prima?

24 ore (silenzio prolungato) Ok, adesso cosa facciamo? Però sono stato molto fortunato, perché quando ero nel centro di accoglienza c'era questa ragazza che siamo tutt'ora amici, che faceva volontariato di italiano all'interno della struttura. Con lei ho tenuto molto dura l'amicizia, e tra l'altro lei era in rapporto con un'associazione. Quindi siccome per me il tempo era brevissimo, lei ha iniziato a correre a destra e sinistra con le varie associazioni così io ho avuto la possibilità di entrare in una famiglia nel 2016. Il mio caso è stato davvero fortunato. Poi ho capito che la fortuna è stata dalla mia parte. Delle persone che sono uscite senza documenti o hanno avuto il permesso di soggiorno e gli è stato dato 24 ore come me, non hanno avuto la stessa possibilità che io ho avuto, che fine hanno fatto? Dove sono andati? Che vita stanno conducendo?

Di questo magari parliamo tra un attimo. Quanto tempo sei riuscito a stare in questo progetto post-accoglienza?

3 anni

Il che spiega anche il tuo ottimo livello di italiano. Però mi chiedo, finiamo questa cosa della questura. In Italia ci sono stati dei cambi normativi. Ad un certo punto la protezione umanitaria è sparita. E tu, quando sei dovuto andare a rinnovarla, cosa è successo?

Credo che è stato il Decreto Sicurezza è stato approvato a Ottobre e il mio permesso di soggiorno scadeva a Settembre, quindi 1 mese prima. Io avevo questo permesso umanitario che avevo rinnovato diverse volte. Vado in questura per rinnovarlo, mi prendono e dicono “umanitario...” e io dico “eh beh, me l'avete dato voi”. Ha fatto tutta la pratica e hanno preso il documento e ad ottobre è entrato in vigore il Decreto Sicurezza. Aspetto 3-4 mesi e non esce il documento. Vado in questura

e tutti erano bloccati perché avevano quest'umanitaria. **[min. 50.00]** Addirittura c'erano quelli a cui la toglievano perché facevano il rinnovo dopo ottobre. A tanti l'hanno tolto! Io conosco un sacco di amici che si sono trovati in quegli anni senza permesso di soggiorno e hanno perso il lavoro e hanno perso la sistemazione e sono finiti per strada.

Perché il rinnovo dell'umanitaria era dopo ottobre?

Sì, perché avevano tolto l'umanitaria. Poi quando hanno messo il "casi speciali" e i "motivi speciali", erano due. Casi speciali valeva un po' come l'umanitaria, perché la potevi rinnovare, ma quando ti davano "motivi speciali", quella era a termine. A molti gli è stato dato. Quindi si trovavano in una condizione come se fossero stati presi in giro, perché magari erano qui da parecchi anni, avevano iniziato a sistemarsi e integrarsi. Si sono trovati ad affrontare un problema che è arrivato da un giorno all'altro. Per il mio permesso di soggiorno, sono rimasto per 1 anno e mezzo che la questura non sapeva cosa darmi.

Nel frattempo che facevano? Ti davano un rinnovo temporaneo, o avevi perso il documento?

Avevo un rinnovo temporaneo, una ricevuta che ogni volta mi davano un timbro per 3 mesi e poi tornavo. Per fortuna avevo ancora lavoro, che mi ha salvato. Se non avessi avuto lavoro, con quella ricevuta...

Poi cosa ti hanno dato, un "casi speciali"?

Sì, alla fine mi sono ritrovato con un "casi speciali" anche io.

E che anno e mese era?

Eravamo nel 2019, poi quando mi hanno dato il "casi speciali", scadeva dopo 3 mesi.

E cosa sei riuscito a fare poi? A convertirlo con quello di lavoro?

No, non ho convertito subito, ho rinnovato il "casi speciali" e l'ho convertito per lavoro e adesso ho fatto la richiesta di carta di soggiorno.

E quando hai fatto il passaggio della conversione?

L'ho fatto quest'anno, nel 2021.

Ok, ho finito questa sezione. Adesso parliamo di accoglienza, ti va?

Parliamone (sorride)

Ci sono tante forme di accoglienza e anche noi vorremmo capire con questa ricerca i pro e i contro di ognuna. Tu hai conosciuto, se ho capito bene, un CAS per tutta la procedura, nel senso che non ti hanno spostato, o è successo?

Io sono arrivato e sono rimasto dentro la stessa cooperativa. Non mi hanno spostato. Dove sono arrivato, sono rimasto là per 1 anno e mezzo, dal 2015 fino a novembre 2016.

Quindi 24h dopo che ti hanno dato la risposta positiva, ti hanno invitato ad andar via. [min. 55.00] Quindi dal 2017 hai agganciato questa opportunità dell'accoglienza tramite un'associazione. Parliamo allora di questo confronto. Mi puoi dire qualcosa del CAS in cui stavi? Dove si trovava? Com'era composto? Con chi abitavi?

Il mio CAS si trovava in provincia. Noi siamo stati fortunati perché ogni volta che parlo metto la (dice qualcosa di non comprensibile, ndr.) anche davanti, perché io quando sono arrivato, in quegli anni non c'era tanta gente là. Tra l'altro, là è stato trasformato nell'ufficio della struttura e del centro d'accoglienza, perché avevano altre sedi da altre parti. Là eravamo tantissimi, c'erano diverse nazionalità, dal Bangladesh ai siriani, tutta l'Asia e quasi tutta l'Africa insomma. Quindi anche là comunicare era difficile. Molti ragazzi si sono trovati in difficoltà per l'italiano. Ti spiego, ognuno comunicava con il suo gruppetto, si parlava anche in dialetto. Quindi molti ragazzi sono rimasti per tanto tempo parlando così, poi hanno iniziato i corsi di italiano, molti si sono iscritti e molti no, perché era difficile. Poi non c'era nessuno che gli stava dietro, ecc. A molti io non gli do nessuna colpa per non essersi iscritti, perché avevano il processo per il permesso di soggiorno in corso e gli avevano dato un diniego e che sapevano che un da un giorno all'altro l'avrebbero buttati fuori. Quindi avevano questa preoccupazione molto intensa che anche se andavano al corso di italiano, non potevano imparare, perché il pensiero era più di quanto riguarda la scuola. Tra l'altro è stato anche un peccato. Io credo che se c'era un sostegno da parte di chi ha avuto il diniego, un sollievo, potevano aiutarli ad affrontare determinate cose.

Parli di un sostegno psicologico?

Sì sì

Di questo magari parliamo nei consigli e nelle raccomandazioni. Com'è stato vivere con persone di così tanti Paesi in un centro di accoglienza organizzato secondo dei criteri che non avevate scelto voi e il rapporto con il personale della cooperativa che erano le persone a cui vi dovevate rapportare?

E' stato terribile, per quello ti ho detto all'inizio che era una sorta di carcere, però con barre invisibili che non si vedono. All'interno la struttura, eravamo divisi in varie categorie, anche il modo di comunicare era molto difficile con gli operatori e operatrici, avere a che fare con loro era

stradifficile. Loro si relazionavano con soltanto quando avevano bisogno di te e dopo che risolvevano quello, via. Firmavi quelli che dovevi firmare, e via. Eravamo messi là così, come gli animali in gregge, abbandonati così.

E ti sono capitate delle situazioni spiacevoli sia con le persone con cui vivevi, sia con le persone che lavoravano nella cooperativa? [min. 60.00]

Sì, tante.

Sono situazioni che ti hanno creato altri traumi e fragilità?

Allora, sì. Perché, nessuno di noi parlava italiano. Loro se la prendevano con noi in modo pazzesco. E poi minacce su minacce per qualsiasi cosa che magari vedi che di diritto è tuo, allora tu lo richiedi e ti fanno delle minacce, anche parlando della Commissione. Delle cose false, io l'ho capito dopo. Per cui ti chiedi "io sono qua, per tutto questo tempo per il permesso di soggiorno, quindi anche se ho il diritto di avere un paio di scarpe, non posso chiederlo?", perché se lo chiedevi loro facevano così, hai capito? Quindi ci sono state delle situazioni molto spiacevoli, perché anche quando stavi male e poi chiedevi una medicina, anche là ti minacciavano.

In caso di bisogno a chi facevi riferimento?

In caso di bisogno devi sempre fare riferimento all'operatrice, se avevi bisogno chiedevi e facevano la richiesta. Quindi prima che arriva quello che avevi chiesto, ciao proprio (sorride)

E quindi come risolvevi i tuoi problemi?

Io risolvevo i miei problemi con le persone che per fortuna avevo conosciuto. Se avevo bisogno di qualcosa gli dicevo "guarda, io ho bisogno di questa cosa qua, ho soldi per averlo ma non so come fare per ottenerlo, perché se lo chiedo qua è un casino". Quindi tu camminavi sempre su questa lama sottile, e hai paura di scivolare. Puoi andare benissimo e vedi che hai il diritto, ma non puoi contestare.

Hai detto una gran cosa. In quel periodo lì, che rapporto avevi col territorio? Com'era vivere in questo posto periferico?

Malissimo. Perché non eravamo accettati dalla comunità e poi perché non potevamo neanche integrarci là, era difficile. Io credo che se prendono della gente per metterla in un centro di accoglienza, devono fare in modo che queste persone si sentano della città, magari ci sono delle attività in cui potrebbero coinvolgerli. Ma poi ho capito perché spesso i centri di accoglienza si trovano proprio fuori, in campagna dove non vive nessuno: perché ti prendono e ti buttano là, non disturbi nessuno e non ti puoi integrare. Vivere in periferia è stato molto difficile, perché loro non

hanno avuto un buon rapporto con quelli che ci aiutavano. E noi per loro eravamo i “problemi” che sono arrivati là. Quindi è stato molto difficile.

E con quello che c’era nel territorio come servizi? Comune, scuole (CPA), ospedale, associazioni, com’è andata?

Io in quegli anni, forse all’inizio di associazioni del posto io non le sapevo, perché non erano mai state nominate e perché quando vivi in un centro di accoglienza, il loro antagonisti sono le associazioni, perché non vogliono assolutamente che un richiedente si approccia ad un’associazione che può dare più informazioni. Perché più gli immigrati hanno informazioni, più loro hanno meno potere, capito? Quindi fanno sì che le informazioni rimangono come sono, quindi così hanno più potere di imporre tutto quello che vogliono.

Ok, questo per le associazioni, invece ti è mai capitato di rapportarti al personale degli ospedali per qualche controllo medico? Che impressioni hai avuto? [min. 65.00]

Io sono andato in ospedale in quel periodo sì, solo che mi portavano loro quando avevo bisogno, però quando stavi male, prima di vedere l’ospedale (sorride).

Quindi doveva succedere qualcosa di particolarmente grave dal loro punto di vista. E poi affrontare l’ospedale dopo il centro d’accoglienza, penso sia in parte diverso. Parliamo invece del contesto in cui hai vissuto dopo il CAS, come ci sei entrato in contatto? In che senso è diversa questa accoglienza?

E’ diversa. Qui è interazione, altro che integrazione! Di integrazione sentiamo parlare, ma non si fa assolutamente niente. Essendo in una famiglia che ti accoglie, vedi diverse realtà a cui non eri al corrente. Là capisci quali sono i tuoi diritti e i tuoi doveri, quello è bello, perché senti che hai tanti diritti da anni e non li avevi mai saputi. E’ completamente diverso. E poi anche a livello linguistico, ti integri in città. Ti senti proprio parte della comunità, in cui prima invece eri ghettizzato.

Però tu hai avuto la possibilità di stare 3 anni, come mai? Di solito sono percorsi più brevi.

Sì, era da 6 mesi a 1 anno. Dalla famiglia dove sono stato, mi han tenuto 3 anni perché ci siamo trovati bene.

Quindi c’è stata la possibilità di rinnovare l’accordo

Non c’era un accordo

Ah, una cosa informale

Sì, infatti quando sono andato via, non so se ero io che non volevo andare via, o se erano loro che non mi volevano lasciare andare via, non si capiva bene. E' stato bello. Poi ho proseguito con un percorso scolastico, ho rifatto la mia vita.

Prima di fare l'ultima sezione, volevo chiederti del lavoro. Al momento tu stai lavorando? E che tipo di lavoro fai? Da quanto tempo?

Sì, allora, da 1 anno, dall'anno scorso, lavoro in questa azienda qui in provincia, è un'azienda nel settore dell'agricoltura e io sono là che li semino e quindi è un lavoro che mi piace molto.

Quindi hai un contratto regolare e va tutto a posto?

Sì, è un'azienda molto seria, io sono stato fortunato in ogni posto dove ho lavorato, perché sono stati seri.

Come sei riuscito a trovare questo lavoro? Da solo o tramite qualcuno?

Il primo lavoro me l'ha trovato la signora (dice il nome della persona, ndr), [min. 70.00] il secondo tramite uno dei loro amici, che conosceva questa signora che aveva quest'azienda e mi ha portato là.

Il precedente lavoro era in un settore diverso e in un luogo diverso?

Sì, era in città ed era nella ristorazione.

Questo denaro ti permette, immagino, anche di contribuire alla tua famiglia, o riesco a vivere ugualmente bene?

Sì certo, anche se pure senza riescono a vivere. Però per un fatto di buon senso, la mamma è la mamma.

Ci sono dei periodi nei quali invece hai avuto difficoltà a trovare lavoro?

Dal 2016 ad adesso non sono mai stato fermo, a parte il periodo del covid.

Che tra l'altro è la prossima domanda. Il Covid ha cambiato la tua situazione di lavoro? O di mansioni?

Sono stato in cassa integrazione, ma l'ho interrotta subito perché non riuscivo con a pagare l'affitto con quella. Quindi nel primo lavoro, per il quale avevo il contratto a tempo indeterminato, mi sono messo in aspettativa. Con quella mi sono messo ad andare a cercare lavoro in giro. Per fortuna ho trovato lavoro di 3 mesi in un paese qui vicino. Poi è finita l'aspettativa, ci hanno richiamato a

lavorare, prima in città, ma non è andata a buon fine, perché l'azienda è fallita dopo e quindi dopo ho cercato un altro lavoro.

E prima del 2016, lavoravi? Hai incontrato delle situazioni come lavoretti, o situazioni di sfruttamento?

Allora quando stavo in accoglienza, là funziona che tu stai là e aspetti la fine del mese che ti danno questi benedetti 2,50 euro al giorno, però io non volevo stare fermo, non ero abituato a stare fermo. Allora sono andato in paesi vicini, dove ho lavorato in un'azienda agricola, però là è stato un totale sfruttamento, perché lavoravi e avevi delle cassette come queste (indica delle cassette con ortaggi, presenti nella sua cucina, ndr), tu le riempi di asparagi e ti davano 1 euro e 50. A volte al giorno, siccome eravamo in tanti, dovevi essere molto bravo e veloce, perché più ne fai, più guadagni. A volte finivi la giornata intera con 20 euro.

Per quante ore effettive di lavoro?

Per 7/8 ore. Se riesci a fare molte casse durante la giornata, magari puoi guadagnare un po', se non riesci e gli altri son più bravi di te...

E immagino che non avevi un contratto, eri in nero

Sì, ero in nero.

Quindi eri stagionale?

Sì, ero stagionale

E questo era comune nella zona? Intendo anche per gli altri che vivevano nel CAS con te.

Sì sì, e poi io mi ricordo che prendevano solo i ragazzi che non avevano i documenti.

Certo, perché chi non ha i documenti è maggiormente sfruttabile. Noi vorremmo aumentare la sensibilità nei confronti della questione dello sfruttamento lavorativo. Naturalmente non ti creiamo dei problemi, vorrei solo che mi aiutassi a capire come funziona. Se erano tanti a fare questo.

Sì, tantissimi.

Era totalmente in nero, o c'era anche qualcuno che aveva dei contratti ufficialmente ore, ma ufficialmente ne facevano il doppio?

Sui contratti non lo so, perché sai, lavorando là tutti prendono e io non parlavo italiano. Magari alcuni avevano contratti e lavoravano dopo rispetto a quello che dovevano fare. [min. 75.00] Ad altri magari no, quello non lo so, perché io so che per quel che riguarda me, io non avevo un contratto, ero in nero.

Quindi, se ho capito bene, se andava bene, facevi 20 euro al giorno, però per 8 ore. Credo che questa cosa sia eclatante. Ora le ultime domande. Dal tuo arrivo in Italia, hai subito nuovamente delle forme di discriminazione e di abuso di violenza, legate per esempio al colore della pelle, al non parlare inizialmente italiano o per altre questioni?

Beh, tante.

Non abbiamo parlato ad esempio del fatto che sei arrivato minorenni. Questa cosa ti ha creato delle situazioni di esposizione a discriminazioni da parte di persone più grandi nel centro di accoglienza che ti trattavano male perché eri più piccolo?

Sì, allora quando ero nel centro d'accoglienza, con gli altri più piccoli c'erano alcuni che li proteggevano da altri, perché sei in massa in un posto tutti vogliono mostrare il loro potere. Ho avuto un po' di difficoltà, però ho conosciuto gente che mi copriva le spalle (sorride). Però è molto difficile essere minorenni e trovarsi in mezzo a persone molto più grandi di te.

E tu come sei riuscito comunque ad affrontare le difficoltà che hai incontrato in Italia? A chi hai fatto affidamento quando c'era qualche problema?

A nessuno, ti devi adattare e basta

Quindi nessuno, non avevate uno psicologo con cui parlare dei problemi nel centro. Delle associazioni no, mi hai detto prima. Interpreti ne avevano lì nel centro di accoglienza?

Sì... in realtà non c'erano interpreti. Magari c'era chi lavorava in cucina e parlava l'italiano e se avevi bisogno di qualcosa, chiedevi a lui e poi lui chiedeva. Io mi ricordo una cosa che è successa. C'era un periodo che avevamo bisogno della macchina per i capelli. C'era questo qua che tutti credevano che parlava italiano. Andiamo da lui perché parlava francese e gli diciamo "per favore, puoi chiedere magari *la machine aux cheveux?*". E questo qua arriva, tutto bello, e dice "i ragazzi magari sono impazziti, perché stanno chiedendo una macchina per il cavallo" (ride).

(ride) Che storia. Da capelli a cavallo. Senti, al momento quali sono le tue preoccupazioni più urgenti? Le cose di cui hai bisogno in questo momento. Mi è parso di capire che il lavoro per ora va bene, la casa anche – che è una gran cosa, perché io sto incontrando tante persone che mi raccontano dei loro problemi nella ricerca di lavoro e di una casa – quindi volevo capire quali sono invece le tue più grandi preoccupazioni. Cosa ti resta da fare? Cosa vorresti?

La cosa che mi manca adesso è finire di diplomarmi. Poi vedere se andare all'università o no, perché dato che non ho avuto la possibilità di farlo da piccolo, ma adesso col diploma magari sì. E' uno dei miei più grandi obiettivi più che preoccupazioni.

Preoccupazioni ne hai più per la famiglia o per altre cose?

Per la famiglia sì, a volte mi preoccupo per loro. **[min. 80.00]** Tra l'altro vorrei andarli a trovare questo dicembre.

Sono quasi 10 anni che non li vedi, certi. Senti, le ultime domande. C'è un art. della Direttiva Accoglienza che ci sono delle persone particolarmente vulnerabili che la legge dovrebbe proteggere e aiutare maggiormente [vengono fatti esempi di situazioni di vulnerabilità]. Secondo te, in questi anni a livello di procedura e di accoglienza, verso chi è andata meglio e per chi invece non è stata considerata abbastanza la loro situazione?

Allora, il sistema d'accoglienza in Italia è un po' un caos, perché non si capisce bene da che parte aiutano veramente. Io mi ricordo che quando sono arrivato nel 2015, c'erano anche dei minori che hanno avuto diniego. Conosco un ragazzo che ora è in Germania e ha avuto diniego nonostante la sua età, era perfino più piccolo di me, non so perché! C'erano delle donne incinte con bambini, anche loro hanno avuto tantissimi dinieghi, tra l'altro molte sono arrivate qui incinte. C'era anche una in un centro che aveva partorito un bambino mulatto, che voleva dire che aveva subito una violenza sessuale da parte dei libici e aveva portato la gravidanza fino qui. Loro sono davvero vulnerabili, perché lei si è trovata con un bambino da crescere senza padre e si trova da sola senza un permesso di soggiorno

E' una persona che conoscevi direttamente?

Sì

E com'è andata poi la sua domanda d'asilo e la sua accoglienza?

Ha avuto diniego in Italia, ha abbandonato tutto ed è andata in Francia. Queste persone, che futuro e che vita potrebbero avere qui in Italia? Col diniego, un bambino da crescere senza padre. Poi i bambini qua "costano". Quindi loro erano delle persone più che fragili, erano vulnerabili e fragili. Io credo che il sistema di accoglienza deve dedicarsi maggiormente a loro – parte che si devono dedicare a tutti quanti – solo che a loro devono fare più gli occhi rispetto agli altri. Loro devono venire al primo posto, i minori, gli anziani, ecc. Poi se a un anziano dai un diniego, cosa gli resta da fare? Fare un buco e sotterrarsi (sorride). Se dai diniego a un anziano, già ha un'età molto avanzata, poi a livello lavorativo farà molta più fatica a trovare lavoro, poi l'impicchi con un diniego, cosa gli rimane? **[min. 85.00]**

Tu pensi che tra queste persone che abbiamo detto che si sono ammalate e sono iniziate a star male anche per situazioni di mala accoglienza o procedure andate male?

Sì, tante, tantissime, tantissime.

Quindi tu conosci delle persone a cui è andata così?

Sì, c'è qualcuno anche qui vicino, che poverino adesso prende psicofarmaci. Prima era una persona molto sana, molto normale. Tra il diniego, ecc. ecc., ha avuto problemi molto gravi.

Quindi tu pensi che l'accoglienza, se viene fatta male, può creare delle situazioni di vulnerabilità in persone che stavano bene prima?

L'accoglienza in Italia crea, non è che "può creare", questo sistema di vulnerabilità. Ci sono tantissime persone – a parte che le cose stanno un po' cambiando adesso rispetto al 2015 – però i danni del 2015 si notano anche adesso. Le persone che hanno subito questo trauma del diniego nel 2015, non è qualcosa che è stato cambiato adesso.

Allora cosa suggeriresti di cambiare tu dell'accoglienza e della procedura?

L'accoglienza bisogna che ci siano dei sostegni per queste persone, sia per chi ha diniego, sia per chi non è ancora andato in commissione, e delle informazioni che possano aiutare ad andare alla commissione per il permesso di soggiorno, perché tutto parte da là. Se l'accoglienza funziona bene, io credo che anche la commissione potrebbe andare bene, ma se le persone vengono abbandonate nei centri d'accoglienza, arrivano alla commissione già provate, che non sanno cosa fare e cosa dire. La commissione si basa su quello che si mette sul piatto, quindi io credo che nei centri d'accoglienza ci siano tante figure di sostegno psicologico, sanitario, ecc., anche mediatori culturali e linguistici.

Ok, questo dici che aiuterebbe a fare un'accoglienza un po' migliore e aiuterebbe anche la procedura, nel senso che le persone riuscirebbero ad avere meno dinieghi. Però io sto incontrando anche tante persone che diventano vulnerabili dopo l'accoglienza, con lo status di rifugiato in tasca, e che iniziano a vivere per strada. Quindi cosa si potrebbe fare in questi casi?

Il problema qual è? Che molte persone si basano sull'accoglienza, perché non guardano dopo l'accoglienza. La parte peggiore è dopo l'accoglienza, perché esco da un centro d'accoglienza col permesso di soggiorno, ma il problema non è avere il permesso di soggiorno, ma di mantenerlo. Perché avere il permesso di soggiorno e mantenerlo è un problema molto grave, molto grande. Io esco da un centro di accoglienza col permesso di soggiorno, devo iniziare a costruirmi una vita, ma

non ho neanche un mattone, una pietra da mettere per terra, perché esco, non ho una casa, non ho niente, non posso neanche lavorare. Per cercare un lavoro non basta avere un permesso di soggiorno, bisogna avere una casa, un indirizzo. Questo fa sì che molte persone, anche avendo un permesso di soggiorno, diventano vulnerabili, perché non sanno dove mettere la testa. E molti, cosa fanno? Prendono e si affidano ai trafficanti.. no, non ai trafficanti, ai mafiosi **[min. 90.00]**

Che danno risposte rispetto ai bisogni che portano...

Certo, o magari per vivere più dignitosamente vanno giù nei campi di pomodori e vengono sfruttati ancora di più

E tu conosci persone che si sono ritrovati in questa situazione?

Tanti, tantissimi. Ho aiutato l'anno scorso uno che ha il permesso di soggiorno. Lui credo che lavorava in sud Italia, in uno di questi ghetti. Ha avuto il permesso di soggiorno umanitario e non sapeva dove andare. E' andato là, lavoro c'è. Ha detto "vado nella baraccopoli, dove posso dormire. Poi torno su e posso iniziare a cercarmi una casa, una sistemazione". Ma poi vai là e vedi com'è la situazione.

E vedi lo sfruttamento, certo. E come si può reagire a tutti questi problemi che sorgono dopo?

I modi sono anche lo SPRAR, che ti aiuta dopo l'accoglienza e ti permette di organizzarti ed essere autonomo dopo l'accoglienza, perché lo SPRAR ti prende e – se funzionasse bene – ti mette in questa struttura in cui hai la possibilità di fare delle formazioni lavorative, poi quando esci, esci autonomo. Dev'essere così dopo l'accoglienza, perché se per esempio io sono stato in accoglienza per 4 anni, non potrò creare tutto così, perché le basi non ce l'ho. Io credo che bisogna introdurre, a parte la scuola di italiano, anche corsi di formazione, così la gente quando esce sa fare qualcosa. Molti arrivano qui che hanno un mestiere che conoscono, però non sono riconosciuti, ma se ci sono corsi formativi, che una volta finiti, escono e diventano autonomi. Con il corso, con quello che possono imparare, magari possono vivere dopo l'accoglienza. Io credo che questo possa essere utile per i centri d'accoglienza.

Grazie, è un ottimo spunto. Io affiancherei anche dei corsi di formazione rivolti alla cittadinanza, per mostrare che è normale che le persone si spostino da un Paese all'altro, forse creerebbe delle società in cui anche semplicemente passeggiare per strada e trovare l'aiuto delle persone sia più facile e si incontrino più facilmente delle persone che possano aiutare a loro volta. Abbiamo finito, volevo chiederti se vuoi aggiungere qualcosa, magari qualcosa che ho dimenticato e che ci tieni a dire.

Non so, non mi viene in mente niente, ma se qualcosa che ti viene in mente, ti chiamerò. Lo stesso se hai dei dubbi o cose che vuoi approfondire

VU_LNER

Università
Ca' Foscari
Venezia

Dipartimento di Filosofia
e Beni Culturali

Molto volentieri, grazie per tutto il tempo che mi hai dedicato